

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАБИНЫ МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА СЕРИИ ТЭМ-2 ПУТЕМ ПЕРЕНЕСЕНИЯ БЛОКОВ РАДИОСТАНЦИИ

О.Р. Хамидов¹

¹д.т.н., доцент заведующей кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство», Ташкентского Государственного Транспортного Университета
otabek.rustamovich@yandex.ru

Кулманов Б.Т.²

²Начальник технического отдела локомотивного депо Карши
mexanik_uz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7179518>

В современном мире требования к техническим и эстетическим состояниям тепловозов увеличиваются из-за конкуренции с электровозами и мировыми требованиями. В процессе капитального и текущего ремонта тепловозов требуется улучшить не только техническое состояние, а эстетическое, экономическое и эргономическое состояния. Выделяется большое внимание на создания пространства и удобные условия труда для работы локомотивных бригад. На маневровых тепловозах серии ТЭМ-2 в кабине машиниста три электрические блоки и блок АСУ поездной радиостанции марки 42РТМ-А2-4М установлены на стене в больших металлических ящиках Рис.1. Эти ящики занимают большое место, уменьшают свободное пространство для работы локомотивной бригады. Кроме того, из-за расположения пульта управления и динамиков радиостанции на задней стороне машиниста приходилось увеличить громкость динамиков из-за постороннего шума от езды тепловоза.

В целях улучшения эргономические характеристики тепловоза и создания благоприятных условий локомотивным бригадам, а также улучшения качества связи радиостанции нами произведена модернизация кабины машиниста путем переустановки блоков, пульта управления и динамиков поездной радиостанции. Для этого все блоки (блок приёма-передачи Б-2, блок низкочастотных и вызывных устройств, блок питания и блок АСУ) перемещены в шкаф рядом аккумуляторного блока Рис.2. Данный шкаф является закрытым и водонепроницаемым. Закрывается с наружи и защищено от механических повреждений. Кроме того, пульт управления и динамики радиостанции перемещены на стене наверху машиниста. Данное расположение динамика позволило значительно улучшить качества акустики внутри кабины машиниста. На освобождённое место вывешена доска для учебных и технических документов локомотивной бригады. Такая модернизация позволила улучшить техническую базу

знания работников и мотивацию к чтению инструкции и приказов, связанных с эксплуатацией и ремонтом подвижного состава.

Данная модернизация непосредственно предназначено для улучшения рабочие условия локомотивным бригадам, улучшения безопасности движения поездов и улучшения базу технических знаний локомотивных бригад.

Заключение

Модернизация кабины машиниста тепловоза серии ТЭМ-2 путем перенесения блоков радиостанции рационализаторское предложение, непосредственно целенаправленно на улучшения рабочие условия локомотивным бригадам вследствие улучшения безопасности движения поездов и улучшения базу технических знаний локомотивных бригад.

Кроме того, освобождение свободного пространства в кабине машиниста положительно влияет на рабочее состояние локомотивной бригады, повышает мотивацию к работе. Из-за удобного расположения пульта управления и динамиков рядом машиниста позволило улучшить акустику звука и улучшает безопасность движения поездов.

Рис.1. Вид кабины машиниста до модернизации.

Рис.2. Вид кабины машиниста после модернизации

Использованная литература:

- 1.Тепловоз ТЭМ2: Руководство по эксплуатации и обслуживанию ПО «Брянский машиностроительный завод». Изд 2-е, Транспорт, 1983 — 239 с.
2. Тепловозы ТЭМ1 и ТЭМ2. Долгов В А. и др. М., «Транспорт», 1972, стр. 1 —256.

